

Майборода М. А.

Керівник камеральної лабораторії Архітектурно-археологічної експедиції
Інститут археології НАН України

ФРАГМЕНТ АМФОРИ З ГРАФІТІ З ПОСЕЛЕННЯ ФЕОФАНІЯ

Амфора є однією із найбільш масових категорій імпортованих виробів, які надходили на територію Русі з Візантії та Причорномор'я впродовж X–XIII ст. Фрагменти амфор та повністю збережені форми були знайдені у всіх великих і багатьох маленьких давньоруських містах¹. Вони виступають достатньо чітким хронологічним індикатором, а також дають інформацію про торговельні зв'язки, соціальну та майнову стратифікацію суспільства².

У 2016 р. Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України розпочала науково-рятивні дослідження давньоруського поселення Феофанія 2. Було закладено три розвідувальні траншеї та 10 стаціонарних розкопів. Результатами робіт польового сезону 2016 р. стало відкриття семи житлових будівель, низки господарських споруд і ям. Всі зазначені вище об'єкти датуються XI–XIII ст. Окрім матеріалу, характерного для сільських поселень, було виявлено ряд статусних речей, більш характерних для міської аристократичної середі³. Знайдена під час дослідження поселення велика кількість фрагментів і розвалів амфорної тари також підтверджує цю тезу.

Однією з таких є стінка амфори з графіті (походить з культурного шару XII–XIII ст.). Знахідка представляє собою фрагмент верхньої частини тулуба рифленої амфори з щільної червоної алевритової глини та поодинокими червоними включеннями. Зовнішня поверхня вкрита жовтим ангобом. Розміри фрагмента – 16×14 см. Характерне потовщення профілю вказує на те, що фрагмент прийшовся на місце стикування двох частин тулуба амфори. На фрагменті чітко видно видряпаний надпис “ТЕШЕ” (іл. 1).

Згідно Н. Гюнсенін, даний фрагмент, судячи з характеру рифлення та кольору глини, належить до 4 типу. Ці амфори широкі, мають “грушеподібну” форму і зменшені донизу. Середня висота варіює від 31 до 60 см.; діаметр 31–49 см⁴.

За іншою класифікацією, розробленою І. В. Волковим, цей фрагмент відноситься до “трапезуєдної групи” (з “дугоподібними ручками”). Колір глини та наявність ангобу дозволяють віднести фрагмент до першого типу, який мав широке розповсюдження на території Русі⁵. Їхніми головними відмінностями є колір (від червоного до жовтого), домішки слюди та та дрібні мінеральні домішки (в основному гострокутні зерна кварцу та польового шпату).

Відносно місця виготовлення амфор цього типу на сьогодні існує дві протилежні гіпотези. Згідно з І. В. Волковим, виробництво амфор пов'язане з околицями Трапезунда, де знаходився центр виноробства та експорту вина. Іншу гіпотезу розробила турецька дослідниця Н. Гюнсенін, яку підтримують українські (В. В. Булгаков, Л. В. Седікова) та російські (А. І. Романчук, А. В. Сазанов) археологи. Вона зробила припущення, що виготовлення амфор цього типу відбувалося на побережжі Мармурового моря неподалік Константинополя (у м. Ганосі), де виявлені сліди їхнього виробництва у XI ст. Період найбільшого поширення амфор цього типу припадає на XII–XIV ст.

На амфорі читаються чотири букви “ТЕШЕ”. Зв'язок цього слова з сучасним українським *теша* “черевна частина туші риби” сумнівний, оскільки це пізніше запозичення з рос. *тёша* < *тежка* “черевко”⁶. Перспективніше вважати напис власницьким і вбачати в

¹ Куза А. В. Малые города Древней Руси. М., 1989. С. 128.

² Коваль В. Ю. Амфоры византийского круга в Средневековой Руси X–XIII вв.) // Русь в XIII веке: Древности темного времени М. : Наука, 2003. С. 340.

³ Івакін Г. Ю., Івакін В. Г. та ін. Матеріали науково-рятивних досліджень архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ // Археологія і давня історія України, 2017. Вип. 3 (24) С. 141–143.

⁴ Günsenin N. Ganos, centre de production d'amphores a l'époque byzantine // Anatolia antique (Eski Anadolu). Paris, 1993. Vol. 2 P. 193–201.

⁵ Волков И. В. Амфоры Новгорода Великого и некоторые заметки о византийско-русской торговле вином // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 1996. Вып. 10. С. 91–92.

⁶ Етимологічний словник української мови. – К. : Наукова думка, 2006. Т. V. С. 563.

ньому ім'я з антропонімічним коренем *Тѣх-*, добре відомим в домонгольській Русі (*Тѣшила* – новгородська берестяна грамота № 348, варіант чоловічого морфологічного роду *Тѣшилъ* – дерев'яна бирка № 5, *Тѣшата* – новгородська берестяна грамота № 905, *Тѣхонь* – № 929; *Тѣшенъ* – № 392; *Тѣшая* – присвійне ім'я від прямо не засвідченого імені *Тѣхъ* “дружина Тіха”, берестяна грамота з Старої Русі № 21, див. покажчик Зализняк 2004, словник Тупікова та ін.). Також відоме, в тому числі у західних слов'ян, ім'я *Voimѣхъ*. В такому випадку в напису використана побутова графіка (з заміною *ѣ* на *e*), також відома на території сучасної України – як в епіграфіці, так і в берестяних грамотах з Звенигорода Галицького. Ця заміна мала суто графічний характер і не була пов'язана зі збігом відповідних фонем.

Іл. 1. Фрагмент амфори з графіті (пос. Феофанія)

Ім'я *Тѣша*, можливо, представлено в новгородській берестяній грамоті № 776, хоча це місце сумнівно; в новгородській Писцовой книзі представлений топонім *Тешино*¹. Втім, якщо в обговорюваному напису бачити словоформу саме цього імені *Тѣша* (родовий або давальний відмінок *Тѣшѣ* з заміною обох ятей на *e*), то це суперечить її київському походженню: закінчення *-ѣ* було характерно для давньоньгородського діалекту (в Києві ця форма мала б вигляд *Тѣши*). Крім того, для подібних написів така відмінкова форма менш імовірна, ніж присвійна форма або просто називний відмінок.

З нашої точки зору, імовірні наступні версії:

1. В напису представлений присвійний прикметник середнього роду від імені *Тѣхъ*, побічно засвідченого в берестяній грамоті з Старої Русі № 21. *Тѣше* значить “таке, що належить Тіхові”, “Тіхове”. Це найпростіша й найвірогідніша версія, вона не вимагає ніяких виправлень і кон'єктур тексту, який дійшов до нас.

2. Перед нами форма родового відмінка від жіночого імені *Тѣшая* – тобто “дружини Тіха”, “Тіхової” (дивись вище). В даному випадку вибір родового відмінка нормальний, оскільки *Тѣшая* – вже присвійна форма. У стандартній графіці і морфології ця форма виглядала б як *Тѣшѣѣ*. В такому випадку остання голосна помилково не повторена (менш імовірно, що перед нами закінчення *-ѣи* без позначення йота, оскільки в українській мові закінчення Р. од. жін. досі є двоскладовим).

¹ Зализняк А. А. Древненовгородский диалект // М. : Языки славянских культур, 2004. С. 308.

3. В напису представлено недописане ім'я власника *Тъше(нь)* (засвідчене в новгородській берестяній грамоти № 392) або присвійна форма від нього (*ця версія усно висловлена О. О. Гінніусом*).

4. Найбільш вірогідним іменником при присвійному прикметнику “Теше”, очевидно, потрібно вважати ВИНО.

Випадки знахідок подібних амфор з графіті є непоодинокими. Частина з них заслуговують особливої уваги, адже їх написи подібні до графіті, що публікується.

Однією із найвідоміших є амфора з розкопок Д. А. Авдусіна 1949 р. біля с. Гньоздово (Смоленська область): напис “Гороухша” вважається найдавнішим, і датується X ст.¹ Існує безліч інтерпретацій прочитання цього графіті: ГОРОУХША, ГОРОУШНА, ГОРОУХЩА, ГОРОУНША, ГОРОУН’А². Думки археологів розходяться в тлумаченні цього напису: одні вважають, що це вміст посудини – гірчичне насіння чи гірчичне масло, нафта (горюче); а інші схиляються до думки, що це ім'я власника. Таким чином, серед дослідників відсутня однозначність щодо напису на амфорі з Гньоздово, графічні особливості якого поки не дозволяють достовірно прочитати його та дати остаточне тлумачення.

В цей же час нам відомі амфори з графіті, де питання інтерпретації напису не викликає таких палких дискусій. Наприклад, “Ярополче вино”, “Мстиславова корчага” засвідчують княжу власність, які на думку Т. Нунена були головними імпортерами вина та масла (а значить і амфорної тари)³. Вони мали достатньо коштів для вживання таких продуктів як особисто, так і для пригощання своєї дружини на бенкетах.

Поряд з князями існує ще один великий імпортер виноградного вина – християнська церква, яка в свою чергу була одним із найстабільніших (хоча і не найбільших) імпортерів. В 1939 р. під час розкопок в Софіївському соборі у вівтарній частині було знайдено фрагменти великої амфори, призначенням якої було зберігання церковного вина. Напис складається з двох рядків і читається так: “Бело в [ино] зокова”. Імовірно – це може бути назва вина. Згідно з точкою зору С.А. Висоцького, звучання слова “зокова” дуже нагадує відоме із давньоруських джерел “сочиво”⁴. Немає сумнівів, що ця амфора призначалась для зберігання церковного вина, на це вказує і місце знахідки фрагментів посудини.

Окремі амфори могли використовуватися в побуті непривілейованим населенням, оскільки велика кількість амфорної тари перевищувала попит, необхідний для покупців-імпортерів. Таким чином можна припустити, що надлишок амфор міг розповсюджуватися на внутрішній ринок. Це засвідчується знахідками фрагментів амфор з графіті, які вказують на імена власників – “Гаврило”, “Павло”, “Олекса”⁵. Всі ці імена є слов'янськими народними і аж ніяк не княжими. З цього можна дійти до висновку, що власниками цих амфор були звичайні селяни.

Також існує група надписів, які відносяться до настанов, наприклад “Бди копань” в якій йдеться про нагадування дотримання міри. Є й інше графіті “Благодатнейша полна корчага сия”.

Таким чином нами представлена нова епіграфічна пам'ятка давньоруського часу. Як ми бачимо, на амфорах робилися різні за характером написи. Вірогідно припустити, що графіті з поселення Феофанія вказує на ім'я власника амфори, а не на її вміст. Цей фрагмент амфори яскраво характеризує торгові зв'язки давньоруської держави та підтверджує високий статус мешканців дослідженого поселення, а епіграфічні матеріали є значущими у вивченні писемності Давньої Русі. Дослідження цієї проблематики є актуальним, адже досі залишаються не вирішеним питання інтерпретації деяких написів.

¹ Авдусин Д. А., Тихомиров М. Н. Древнейшая русская надпись // Вестн. АН СССР. М. ; Л., 1950. № 4. С. 71-79.

² Медынцева А. А. Надписи на амфорной керамике X – начала XI вв. И проблема происхождения древнерусской письменности // Культура словян и Русь. М., 1998. С. 185.

³ Noonan T. S., Kovalev R. K. Prayer, Illumination and Good Times: the Export of Bizantium Wine and Oil to the North of Russia in Pre-Mongol Times // Bizantium and the North /Helsinki. (Acta Bizantia Fennica. Vol. VIII: 1995–1996), 1997. P. 85.

⁴ Висоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. К. : Наукова думка, 1985. С. 106.

⁵ Там само. С. 106-107.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018